

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
JIZZAX FILIALI

"BIOTEXNOLOGIYANING
RIVOJLANISH
ISTIQBOLLARI VA
MUAMMOLARI"

MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA
MIQYOSIDAGI ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN TO'PLAMI

28-29-MART
2025-YIL

Google
Scholar

**BIOTEKNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIIY TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**BIOTEKNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA
MUAMMOLARI**

**RESPUBLIKA ILMIY ANJUMANINING TEZISLAR TO‘PLAMI
28-29 mart 2025 y**

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И
ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**ДЖИЗАКСКИЙ ФИЛИАЛ НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
УЗБЕКИСТАНА ИМЕНИ МИРЗО УЛУГБЕКА**

**СБОРНИК ТЕЗИСОВ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ**

**«ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
БИОТЕХНОЛОГИЙ»**

28-29 марта 2025 г.

JIZZAX – 2025

BIOTEXNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI
ORGANIK O'G'ITLARNING MAKKAJO'XORI O'SIMLIGINING
RIVOJLANISHIGA TA'SIRI

O'rinboyeva D.F., Mamatkulova I.E.

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali
urinboyevadurdona04@gmail.com

Anotatsiya: Ushbu tezisdagi qishloq xo'jaligida organik o'g'itlarning makkajo'xori rivojlanishiga ta'siri o'rganiladi. Makkajo'xori urug'lariga *Azotobacter chroococum*, *Bacillus circulans*, gumin kislotasi (HA) va ularning kombinatsiyasi makkajo'xorining o'sishi va hosildorligini oshirish hamda kimyoviy o'g'itlarga bo'lgan ehtiyojni amaytirish maqsadida ishlov berildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, bioo'g'it aralashmasini (*Azotobacter chroococum* va *Bacillus circulans*) organik o'g'itlar bilan birgalikda qo'llash makkajo'xori o'sishi, hosildorligi va ozuqa moddalarining o'zlashtirilishini yaxshilagan.

Kalit so'zlar: bioorganik o'g'itlar, kimyoviy o'g'itlar, fermentlar faoliyati, ozuqa moddalarini qabul qilish, makkajo'xori hosili, urug'lar almashinuvi

Kirish. Makkajo'xori (*Zea mays*) oziq-ovqat va ozuqa sifatida dunyodagi eng muhim don ekinlaridan biridir, o'g'itlardan tejamkorlik bilan maksimal darajada foydalanish va atrof-muhitdagi kimyoviy o'g'itlar izlarini kamaytirish uchun bioo'g'itlar makkajo'xori va boshqa o'simlik turlarini yetishtirish uchun istiqbolli alternativ yondashuv sifatida qaraladi. Bu o'g'itlar asosan urug' yoki tuproqqa qo'llaniladigan yashovchan holatda foydali mikroorganizmlarga asoslangan bo'lib, rizosferada kerakli mikroorganizmlarning soni va biologik faolligini oshirish orqali tuproq unumdorligini va o'simliklarning o'sishini oshirishga qaratilgan. Tuproq bir qancha omillar ta'sirida bo'lishi mumkin bo'lgan murakkab tizim bo'lgani uchun tuproqdagi bunday foydali mikroorganizmlar jamiyatini yaxshilash noorganik va organik ozuqa moddalarining biogeokimyoviy aylanishida, xususan, rizosfera zonasida muhim omil bo'lib, o'simliklar sifatini ham oshirishi mumkin. O'simlik o'sishini rag'batlantiruvchi rizobakteriyalar (PGPR) birinchi marta 1970-yillarning oxirida bio-o'g'itlar va bio-pestitsidlar kabi ko'plab asosiy ekotizim jarayonlarida ishlatilgan. So'nggi tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, bio-o'g'itlar azot fiksatsiyasi, fitogormon, fosfat (P) va kaliyni eritish orqali o'simliklarning o'sishiga yordam berishi mumkin. Ushbu tadqiqot shuni ko'rsatadiki, *Azotobacter chroococum* va *Bacillus circulans* bioo'g'itlar sifatida makkajo'xori o'sishi va hosildorligiga, oddiy o'simliklar bilan solishtirganda istiqbolli ta'sir ko'rsatadi.

Bioo'g'itlardan tashqari, organik o'g'itlardan foydalanish ham kimyoviy o'g'itlarni qo'llashni sezilarli darajada kamaytirishi mumkin. Bioo'g'itlar tuproqni jonlantirish uchun eng yaxshi organik o'g'itlardan biridir, chunki u o'simlik

BIOTEXNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI

ozuqalari va organik moddalarning boy manbaidir. Ushbu manbadan organik o'g'it sifatida foydalanish orqali kimyoviy o'g'itlardan foydalanishni 50% gacha kamaytirish mumkin, bu esa ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytiradi, shuningdek, yuqori hosildorlik uchun tuproq unumdorligini oshiradi. Bioo'g'it ekinlarning o'sishi uchun N, P va K kabi ko'p miqdorda makronutrientlar mavjud va azotli o'g'it sifatida ham foydalanish mumkin. Bioorganik va kimyoviy o'g'itlashdan ta'sirlangan makkajo'xori ildizi va barglarida ozuqa moddalarining o'zlashtirililadi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, bioorganik o'g'itlash makkajo'xorining bargi va ildizidagi N, P va K ni har ikki vegetatsiya davrida ham kimyoviy o'g'itlar bilan solishtirganda 50% va 100% ga sezilarli darajada yaxshilagan. Bir nechta tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, bioo'g'it qo'llanilishi pomidor, makkajo'xori va guruch kabi turli o'simlik turlariga sezilarli o'zgarishlar olib kelishi mumkin. Boshqa bir tadqiqot shuni ko'rsatdiki, bioo'g'it tuproqning fizik va biologik xususiyatlarini yaxshilash qobiliyatiga ega va ekinlarni makro va mikro oziq moddalar bilan ta'minlashi mumkin. Agar o'simliklar fizologiyasida, foydalanishning mos usuli ishlab chiqilsa, bioo'g'it zanjirining barqarorligi sezilarli darajada yaxshilanadi[4,5].

Xulosa o'rnida shuni aytish keraki, gumin kislotasi, bioo'g'it aralashmasi va ularning kombinatsiyasi tavsiya etilgan kimyoviy o'g'itlarning faqat yarmi dozasini qo'llash orqali ko'chatlar o'sishini, makkajo'xori hosilini va uning xususiyatlarini yaxshiladi. Organik va bioo'g'itlar o'rtasidagi o'zaro ta'sir tuproqdagi ozuqa moddalarining tarkibini oshirishga olib keldi, bu nafaqat tuproqdagi umumiy N, P va K tarkibini oshiribgina qolmay balki bu elementlarning mavjudligini ham oshirdi. Shu bilan makkajo'xori ildizlariga ko'proq ozuqa moddalarini singdirish imkonini berdi. Bunday muhim oziq moddalarning o'simliklar tomonidan o'zlashtirilishini ko'paytirish urug'ga o'tish orqali don sifatini oshirishga yordam beradi va shu bilan o'simlik tarkibida aminokislotalar, kraxmal, uglevod va oqsil tarkibini yaxshilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Subba Roa, NS Soil Microbiology, 4th ed.; Scientific Publishers: Enfield, NH, USA, 1999; r. 407.
2. Kloepper, J.; Schroth, M. Plant growth-promoting rhizobacteria in radish. In Proceedings of the 4th International Conference on Plant Pathogenic Bacteria, Berkeley, California, USA, 20 August 1978, pp. 879-882.
3. Islam, MDR; Rahman, SME; Rahman, MDM Effect of Biogas Sludge on Maize Forage Production and Quality. Turk. J. Agric. for. 2010, 34, 91-99.
4. Zheng, X., Fan, J.; Kui, J.; Wang, Y.; Zhou, J.; Yes, M.; Sun, M. Effects of biogas slurry application on peanut yield, soil nutrients, carbon storage and

BIOTEXNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI

microbial activity in an Ultisol soil in southern China. J. Soil Sediments 2016, 16, 449-460.

5. A.V. Mahmudov O.S. Abduraimov, I.E. Mamatkulova. Structure of local populations and phytocoenotic confinement of *Elwendia persica* in Turkestan Ridge, Uzbekistan. Biodiversitas. 2023/3., 1621-1628.

MAKKAJO'XORI (*ZEA MAYS L.*)NI *FUSARIUM GRAMINEARUM*GA QARSHI HIMOYA QILUVCHI *PSEUDOMONAS* MEXANIZMLARINI ANIQLASH

Shanazarova N.A., Mamatkulova I.E.

O'zbekiston Milliy Universitetining Jizzax filiali

shonazarovnilufar@gmail.com

Anotatsiya: Ushbu tezis *Pseudomonas spp.* shtammlarining *Fusarium graminearum* ga qarshi biologik nazorat mexanizmlari o'rganildi. *Pseudomonas* shtammlari antifungal xususiyatga ega bo'lib, siderofor, indol-3-sirka kislotasi (IAA) va ACC deaminaza ishlab chiqarish orqali makkajo'xori o'simliklarini himoya qilishga yordam beradi. *In vitro* tajribalar natijasida *Pseudomonas* shtammlari *F. graminearum*ning o'sishini sezilarli darajada o'zgartirishi aniqlangan. Ushbu natijalar *Pseudomonas* bakteriyalarining biologik fungitsid sifatida istiqbolli ekanligini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: *Zea mays*, *Fusarium graminearum*, *Pseudomonas spp*, sideroforlar, indol-3-sirka kislotasi (IAA), ACC deaminaza.

Makkajo'xori (*Zea mays L.*) dunyo bo'ylab eng muhim qishloq xo'jaligi ekinlaridan biri bo'lib, global oziq-ovqat xavfsizligi uchun katta ahamiyatga ega. Biroq, ushbu ekin turli xil fitopatogen zamburug'lar, xususan, *Fusarium graminearum* tomonidan zararlanib, uning sifatiga va hosildorligiga sezilarli darajada salbiy ta'sir ko'rsatadi. *F. graminearum* faqat makkajo'xorining o'sishiga ziyon yetkazibgina qolmay, balki u tomonidan ishlab chiqariladigan mikotoksinlar, ayniqsa fumonisinlar va zearalenonlar, hayvonlar va inson salomatligiga jiddiy xavf tug'diradi. Shu sababli, makkajo'xorini *Fusarium* qo'ziqorinlaridan samarali himoya qilish biologik va agronomik tadqiqotlar uchun dolzarb masala hisoblanadi [5]. *Pseudomonas* turiga mansub bakteriyalar, o'zining antifungal xususiyatlari, sideroforlar, antibiotiklar va o'simlik o'sishini rag'batlantiruvchi birikmalar ishlab chiqarish qobiliyati bilan mashhurdir. Ayniqsa, *Pseudomonas putida*, *Pseudomonas fluorescens* va *Pseudomonas mediterranea* kabi turlar, *Fusarium* turiga mansub qo'ziqorinlarning o'sishini inhibe qilishda samarali hisoblanadi. Ushbu bakteriyalar o'zlarining antibioz mexanizmlari, temirni cheklovchi